

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 4 | Número 4
2024

ISSN: 2763-6887

Sobre os Autores:

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva é Engenheira Agrônoma/UFRB, Mestre em Ciência Animal/UFRB e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB com estágio sanduiche no Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Nadison Barbosa Santana é Engenheiro Agrônomo/UFRB.

Luany Caroline do Nascimento Carvalho é Engenheira de Bioprocessos e Biotecnologia/UNEB e Mestranda em Ciências Agrárias/UFRB.

Carlos Borges Filho é Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos/UNIPAMPA, Mestre e Doutor em Bioquímica/UNIPAMPA e Doutor em Ciência e Tecnologia dos Alimentos/UFSM

Geni da Silva Sodré é Engenheira Agrônoma/UFBA, Mestre em Ciências (Entomologia)/USP e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Carlos Alfredo L. de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

PROCEDIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA ANÁLISES DOS INDICADORES DE MATURIDADE DO MEL

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva

Nadison Barbosa Santana

Luany Caroline do Nascimento Carvalho

Carlos Borges Filho

Geni da Silva Sodré

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16928303>

Sobre o Grupo de Pesquisa Insecta:

(continuação do número anterior); Jucelho Dantas da Cruz (Doutor em Ciências Biológicas com ênfase em Zoologia pela UNESP e Docente Pleno da UEFS, fez Mestrado em Ciências Agrárias no INSECTA, com a dissertação intitulada: O caracol rajado (*Oxystyla pulchella*), um organismo útil ao pomar cítrico); Luís Claudio Vieira Silva (tem Mestrado em Ciências Agrárias/UFBA: Aspecto da Polinização de *Malphigia emarginata* D.C. no município de Cruz das Almas-Bahia e Mestrado em Solos e Qualidade de Ecossistemas/UFRB: Menta (*Mentha spicata* L.) sob proporções de nitrato e amônio em ambientes de luz; atualmente faz Doutorando em Produção Vegetal pela Universidade Estadual de Santa Cruz; fez Estágio Voluntário em Entomologia no âmbito do INSECTA); Maria da Conceição de Menezes Soglia (atualmente Doutora pela Universidade Federal de Lavras e docente da UFRB, fez Estágio Supervisionado em Entomologia Agrícola no INSECTA); Rogéria Mendes do Nascimento (Doutora em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, fez Mestrado em Ciências Agrárias no INSECTA, com a dissertação intitulada: Avaliação da infestação natural de cultivares de batata-doce, *Ipomoea batatas* (L.) Lam. por brocas-da-rama (Lepidoptera, Pyralidae) no Recôncavo Baiano); e Vanessa Perpétua Garcia Santana Reis (Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências/UFBA e Servidora Técnica da UEFS, fez Mestrado em Ciências Agrárias no INSECTA, com a dissertação intitulada: Seletividade de Inseticidas para a vespa social predadora *Polistes canadensis canadensis* (L. 1758) (Hymenoptera-Vespidae).

Apresentação O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema PROCEDIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA ANÁLISES DOS INDICADORES DE MATURIDADE DO MEL, o terceiro de quatro consecutivos, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento de produtos e subprodutos biotecnológicos das abelhas.

Conselho Editorial

PROCEDIMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS PARA ANÁLISES DOS INDICADORES DE MATURIDADE DO MEL

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva^{1*}, Nadison Barbosa Santana², Luany Caroline do Nascimento Carvalho³, Carlos Borges Filho⁴, Geni da Silva Sodré⁵ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁶

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16928303>

¹ San'Mielle Hidromelaria Ltda, Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0001-8275-4575>

² Discente do Curso de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0003-2976-2650>

³ Discente do Curso de Mestrado em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0003-4007-981X>

⁴ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0002-2744-5945>

⁵ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-6184-4720>

⁶ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

* Autor correspondente: samypeixoto@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho descreve os procedimentos físico-químicos utilizados na determinação dos principais indicadores de maturidade do mel: açúcares redutores, sacarose aparente e umidade. As metodologias apresentadas seguem padrões laboratoriais reconhecidos, possibilitando a avaliação da qualidade do mel com base nos parâmetros exigidos pela legislação vigente.

Palavras-chave: Produto das abelhas; Qualidade; Regulamentação.

Abstract: This study describes the physicochemical procedures used to determine the main indicators of honey maturity, namely reducing sugars, apparent sucrose, and moisture. The methodologies presented follow recognized laboratory standards, enabling the evaluation of honey quality based on the parameters required by the current legislation.

Keywords: Bee product; Quality; Regulation.

O mel é um líquido doce e viscoso produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores ou de exsudações sacarínicas de partes vivas das plantas. Após a coleta, essas substâncias são transformadas, combinadas com enzimas e armazenadas nos favos, onde passam por um processo de maturação promovido pelas próprias abelhas (CARVALHO, 2005).

A qualidade do mel é avaliada por meio de diversos parâmetros físico-químicos, entre os quais os indicadores de maturidade desempenham papel fundamental. Destacam-se, entre eles, os teores de açúcares redutores, sacarose aparente e umidade, que fornecem informações diretas sobre o grau de transformação do néctar e a integridade do produto final (SILVA et al., 2020; SILVA et al., 2021).

Os açúcares redutores, representados principalmente por glicose e frutose, correspondem à maior parte dos carboidratos do mel. Esses açúcares são responsáveis pela doçura, viscosidade e tendência à cristalização. A frutose, por ser mais higroscópica e solúvel, contribui para a fluidez do produto, enquanto a glicose, com menor solubilidade, influencia diretamente a cristalização (SILVA et al., 2020). Em amostras de mel a proporção de açúcares redutores deve ter um teor mínimo de 65% (BRASIL, 2000).

A sacarose aparente, por sua vez, é um dissacarídeo naturalmente presente em baixas concentrações no mel maduro. Níveis elevados dessa substância podem indicar imaturidade do produto ou adulteração, como a adição de xaropes ricos em sacarose. A legislação brasileira estabelece um limite máximo de 6% para a sacarose aparente no mel (BRASIL, 2000). A determinação da sacarose baseia-se no princípio do método de Munson-Walker, que consiste na comparação dos teores de açúcares redutores antes e após a hidrólise ácida da amostra (SILVA et al., 2003). Já a análise dos açúcares redutores segue o princípio dos métodos de LANE; EYNON (1923).

Há limites físico-químicos que garantem a maturidade e a qualidade do mel. Esses limites incluem no mínimo 65% de açúcares redutores, no máximo 6% de sacarose aparente e teor de umidade inferior a 20% (BRASIL, 2000; BRASIL, 2023). Para a determinação do teor de umidade, utiliza-se o princípio da refratometria, um método indireto baseado na variação do índice de refração da luz à medida que atravessa a solução de mel, cuja composição depende da concentração de sólidos solúveis. Esse princípio físico é adotado oficialmente pela legislação brasileira com base no método da AOAC (CANO; FELSNER; BRUNS, 2007).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo descrever os procedimentos físico-químicos utilizados na determinação dos indicadores de maturidade do mel, oferecendo uma ferramenta prática para o controle de qualidade em ambientes laboratoriais e produtivos.

1. Determinação de Açúcares Redutores (C.A.C., 1990)

Materiais:

Balança analítica

Chapa de aquecimento

Balão volumétrico de 50, 200 e 1.000 mL.

Pipeta de 1, 10 e 25 mL

Erlenmeyer de 250 mL

Bureta e suporte

Reagentes

- Sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
- Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado ($\text{C}_4\text{H}_4\text{KNaO}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)
- Hidróxido de sódio (NaOH)
- Sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)
- Ácido clorídrico (HCl)
- Azul de metileno ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{ClN}_3\text{S} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)

Procedimento I: preparo das soluções

Preparação da Solução A (sulfato de cobre pentahidratado)

1º Passo: pesar 69,28 g de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$);

2º Passo: dissolver completamente em água destilada;

3º Passo: transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água destilada.

Observação: esta solução deve ser preparada com, no mínimo, 24 horas de antecedência ao uso.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática do procedimento de preparo da Solução A (sulfato de cobre pentahidratado a $0,276 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$).

Preparo da Solução B (licor alcalino de Fehling)

1º Passo: pesar 346 g de tártaro de sódio e potássio tetrahidratado ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6\cdot 4\text{H}_2\text{O}$);

2º Passo: pesar 100 g de hidróxido de sódio (NaOH);

3º Passo: dissolver separadamente os dois reagentes em pequenas quantidades de água destilada;

4º Passo: transferir ambas as soluções para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água destilada;

5º Passo: aquecer a solução em banho-maria (com refrigeração por gelo) entre 90°C e 100°C por 2 horas, para promover estabilização do sistema alcalino.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 2.

Figura 2. Representação esquemática do procedimento de preparo da Solução B (licor alcalino de Fehling).

Preparo da Solução de azul de metileno a 0,2%

1º Passo: pesar 0,5 g de azul de metileno ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{ClN}_3\text{S}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$);

2º Passo: dissolver completamente em pequena quantidade de água destilada;

3º Passo: transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 250 mL e completar o volume com água destilada.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 3.

Figura 3. Representação esquemática do procedimento de preparo da solução de azul de metileno (0,2%).

Procedimento II: preparo da solução da amostra

1º Passo: pesar 2,5 g da amostra de mel;

2º Passo: adicionar 30 mL de água destilada;

3º Passo: homogeneizar cuidadosamente com auxílio de bastão de vidro até completa dissolução;

4º Passo: transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 50 mL e completar o volume até o menisco com água destilada.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 4.

Figura 4. Representação esquemática do preparo da solução da amostra de mel para análise de açúcares.

Procedimento III: determinação de açúcares redutores

1º Passo: pipetar 10 mL da solução da amostra;

2º Passo: transferir para um balão volumétrico de 200 mL e completar o volume com água destilada até o menisco;

3º Passo: colocar essa solução diluída em uma bureta previamente limpa e ajustada (Solução B);

4º Passo: adicionar 10 mL do licor de Fehling (Soluções A + B = 5mL A + 5mL B) em um erlenmeyer limpo e posicioná-lo sob a bureta;

5º Passo: titular até atingir aproximadamente 15 mL da solução; aquecer até ebulição e continuar titulando lentamente, gota a gota, até o início da viragem (quando sai do azul para o vermelho tijolo);

6º Passo: adicionar 1 mL da solução de azul de metileno como indicador redox;

7º Passo: continuar a titulação gota a gota até o ponto de viragem final (desaparecimento da coloração azul);

8º Passo: anotar o volume gasto da solução na bureta;

9º Passo: repetir o procedimento.

Observação: para cada repetição, utilizar 3 Erlenmeyer com 10 mL do licor de Fehling, mantendo a bureta com solução preparada da amostra.

10º Cálculo:

$$\text{Equação 1.} \quad AR = \frac{V_p \cdot A \cdot B \cdot c}{V_a \cdot P \cdot b \cdot C}$$

Onde:

- **V_p** – volume gasto na padronização do licor de Fehling com a solução diluída do padrão de açúcar invertido (mL);
- **V_a** – volume gasto na titulação da solução da amostra (mL);
- **V_{ah}** – volume gasto na titulação da solução da amostra após hidrólise ácida (mL);
- **P** – massa da amostra de mel (g);
- **A** – volume total do balão da solução da amostra (mL);
- **B** – volume do balão da solução diluída da amostra (mL);
- **b** – volume da solução da amostra pipetado para diluição (mL);
- **C** – volume do balão usado na diluição do padrão de açúcar invertido 2% (mL);
- **c** – volume do padrão de açúcar invertido 2% pipetado para diluição (mL).

Observação: padronização do licor de Fehling

Para a padronização, pipetar uma alíquota de 25 mL (c) da solução padrão de açúcar invertido a 2%(*) e diluir em balão volumétrico de 200 mL (C) com água destilada. Utilizar essa solução diluída

para titular 10 mL do licor de Fehling (Soluções A + B = 5mL A + 5mL B) previamente aquecido até ebulição. Anotar o volume de solução gasto da bureta (V_p) (Figura 5)

(*) Solução-padrão de açúcar invertido (10 g/L): pesar 9,5 g de sacarose e transferir para um balão de 1.000 mL. Adicionar 5 mL de ácido clorídrico e diluir com água até cerca de 100 mL. Manter esta solução acidificada por aproximadamente 7 dias de 12 a 15°C ou 3 dias de 20 a 25°C). Completar o volume com água. A solução ácida de açúcar invertido a 1% permanece estável por vários meses. Pipetar 50 mL da solução ácida para um balão volumétrico de 250 mL. Imediatamente antes de usar e diluir, neutralizar com solução de hidróxido de sódio 1 M. Completar o volume com água, para obter a concentração de 2 g/L.

Figura 5. Representação esquemática da padronização do licor de Fehling. utilizando solução padrão de açúcar invertido a 2%.

Sacarose Aparente (C.A.C., 1990)

Materiais:

Balança analítica;

Balão volumétrico de 50,
200 e 1.000 mL;

Bureta de 50 mL
com suporte.

Banho-maria;

Pipeta de 1,
10 e 25 mL;

Placa aquecedora e
agitadora;

Erlenmeyer de
250 mL;

Reagentes

- Sulfato de cobre penta hidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$);
- Tartaro de sódio e potássio tetrahidratado ($\text{C}_4\text{H}_4\text{KNaO}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$);
- Hidróxido de sódio (NaOH);
- Sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$);
- Ácido clorídrico (HCl);
- Azul de metileno ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{ClN}_3\text{S} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$).

Procedimento I: preparo das soluções

Preparação da Solução A (sulfato de cobre pentahidratado)

1º Passo: pesar 69,28 g de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$);

2º Passo: dissolver completamente em água destilada;

3º Passo: transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água destilada.

Observação: esta solução deve ser preparada com, no mínimo, 24 horas de antecedência ao uso, para garantir a completa dissolução e estabilização dos componentes.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 6.

Figura 6. Representação esquemática do preparo da Solução A (sulfato de cobre pentahidratado a $0,276 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$).

Procedimento: preparo da Solução B (licor alcalino de Fehling)

1º Passo: pesar 346 g de tartarato de sódio e potássio tetrahidratado ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6\cdot 4\text{H}_2\text{O}$);

2º Passo: pesar 100 g de hidróxido de sódio (NaOH);

3º Passo: dissolver separadamente os dois reagentes em cerca de 300 a 400 mL de água destilada - é recomendado que a dissolução do NaOH seja feita em capela de exaustão, em béquer plástico e em banho de gelo;

4º Passo: transferir as duas soluções para um mesmo balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água destilada;

5º Passo: aquecer a solução em banho-maria e entre 90°C e 100°C por 2 horas, para promover estabilização do sistema alcalino.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 7.

Figura 7. Representação esquemática do preparo da Solução B (licor alcalino de Fehling).

Procedimento: preparo da solução de azul de metileno (0,2%)

1º Passo: pesar 0,5 g de azul de metileno ($C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot 3H_2O$);

2º Passo: dissolver completamente em pequena quantidade de água destilada;

3º Passo: transferir para um balão volumétrico de 250 mL e completar o volume com água destilada.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 8.

Figura 8. Representação esquemática do preparo da solução de azul de metileno (0,2%).

Procedimento: preparo da solução de NaOH 0,75 N

1º Passo: pesar 30 g de hidróxido de sódio (NaOH);

2º Passo: dissolver cuidadosamente em pequena quantidade de água destilada;

3º Passo: transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água destilada.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 9.

Figura 9. Representação esquemática do preparo da solução de hidróxido de sódio 0,75 N.

Procedimento: preparo da solução de HCl 0,75 N

1º Passo: medir 62,2 mL de ácido clorídrico concentrado P.A. (aproximadamente 37%) e transferir cuidadosamente para um balão volumétrico de 1000 mL;

2º Passo: adicionar água destilada até completar o volume até o menisco;

3º Passo: armazenar a solução em frasco de vidro âmbar, devidamente vedado, para evitar degradação.

Observação: todo o procedimento deve ser realizado em capela de exaustão, com o uso de EPI adequado, devido à volatilidade e toxicidade do HCl concentrado.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 10

Figura 10. Representação esquemática do preparo da solução de ácido clorídrico 0,75 N.

Procedimento II: preparação da solução da amostra de mel

1º Passo: pesar 2,5 g da amostra de mel;

2º Passo: adicionar 50 mL de água destilada;

3º Passo: homogeneizar completamente utilizando bastão de vidro até total dissolução.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 11.

Figura 11. Representação esquemática do preparo da solução da amostra de mel.

Procedimento III: determinação da sacarose aparente (método de Munson-Walker)

1º Passo: pipetar 10 mL da solução da amostra e transferir para um balão volumétrico de 200 mL;

2º Passo: adicionar 20 mL da solução de HCl 0,75 N;

3º Passo: levar ao banho-maria por 30 minutos. Em seguida, retirar e deixar resfriar à temperatura ambiente;

4º Passo: adicionar 2 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína;

5º Passo: neutralizar com solução de NaOH 0,75 N até o aparecimento de coloração rosa-claro persistente;

6º Passo: completar o volume do balão com água destilada até o menisco;

7º Passo: transferir a solução preparada para uma bureta;

8º Passo: colocar 10 mL do licor de Fehling em um erlenmeyer limpo, posicionando-o sob a bureta;

9º Passo: titular rapidamente até cerca de 15 mL; após iniciar fervura, continuar a titulação gota a gota até o surgimento da primeira viragem;

10º Passo: adicionar 1 mL da solução de azul de metileno como indicador redox;

11º Passo: continuar a titulação lentamente, gota a gota, até o desaparecimento da coloração azul (ponto final da reação);

12º Passo: anotar o volume final gasto da solução na bureta;

13º Passo: repetir o procedimento em triplicata, utilizando 3 erlenmeyers contendo 10 mL de licor de Fehling cada. A bureta deve ser reabastecida com a solução após cada titulação.

14º Passo: Cálculo:

$$\text{Equação 2.} \quad \text{Sacacrose aparente (\%)} = \left[\left(\frac{V_p \cdot A \cdot B \cdot c}{V_{ah} \cdot P \cdot b \cdot C} \right) - AR \right] \times 0,95$$

Onde:

V_p: volume gasto na padronização do licor de Fehling, utilizando a solução diluída do padrão (mL);

V_a: volume gasto na titulação da amostra sem hidrólise (mL);

V_{ah}: volume gasto na titulação da amostra hidrolisada (mL);

0,95: fator de conversão da porcentagem de açúcares redutores para sacarose aparente;

P: massa da amostra (g);

A: volume do balão da solução da amostra (mL);

B: volume do balão da solução diluída da amostra (mL);

b: volume pipetado da solução da amostra para o balão de diluição (mL);

C: volume do balão usado para diluição do padrão de açúcar invertido 2% (mL);

c: volume pipetado da solução padrão de açúcar invertido 2% para o balão de diluição (mL).

Observação: padronização do licor de Fehling

Pipetar uma alíquota de 25 mL (c) da solução padrão de açúcar invertido a 2% e diluir com água destilada em balão volumétrico de 200 mL (C). Utilizar essa solução diluída para titular 10 mL do licor de Fehling e anotar o volume gasto (Vp). Repetir o procedimento três vezes e utilizar a média aritmética dos volumes obtidos nas equações de cálculo dos açúcares redutores e da sacarose aparente.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 12.

Figura 12. Representação esquemática da padronização do licor de Fehling com solução padrão de açúcar invertido a 2%.

Umidade (A.O.A.C., 1990)

Materiais:

- Refratômetro manual;
- Bastão de vidro;

- Papel higiênico macio.

Na Figura 13, é apresentado o equipamento: refratômetro manual específico para a determinação do teor de umidade.

Figura 13. Representação esquemática do refratômetro. Fonte: Acervo Insecta, 2023.

Procedimento: determinação do teor de umidade do mel

Passo 1: ligar o refratômetro e pressionar o botão START;

Passo 2: adicionar água destilada na área de amostra e pressionar o botão ZERO;

Passo 3: retirar a água e limpar cuidadosamente com papel higiênico macio;

Passo 4: homogeneizar o mel com o auxílio de um bastão de vidro;

Passo 5: adicionar o mel até preencher completamente a área de amostra do refratômetro e pressionar o botão START;

Passo 6: anotar o valor exibido no display. Observação: o valor da umidade (%) será obtido a partir da média de três leituras para cada amostra de mel;

Passo 7: realizar o cálculo do valor final de umidade.

O procedimento descrito está representado na Figura 14.

Figura 14. Representação do procedimento para determinação do teor de umidade do mel.

Fonte: Acervo Insecta, 2023.

Considerações Finais

Os procedimentos físico-químicos descritos neste trabalho constituem ferramentas essenciais para a avaliação dos indicadores de maturidade do mel, permitindo mensurar com precisão os teores de açúcares redutores, sacarose aparente e umidade, parâmetros críticos para assegurar a conformidade do produto com os padrões de qualidade exigidos pela legislação vigente. A aplicação rigorosa das metodologias apresentadas contribui significativamente para o controle de qualidade e a valorização do mel no mercado, sendo especialmente relevante para produtores, técnicos e pesquisadores engajados na qualificação da cadeia apícola. Esses ensaios, reforçam a importância da padronização de métodos no contexto da segurança alimentar e da agregação de valor aos produtos das abelhas.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 01, pela bolsa concedida à NBS. E ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Processo 305950/2021-5.

Referências Bibliográficas

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC). **Official Methods of Analysis of the AOAC**. 15th ed. Washington, DC: AOAC International, 1990. 1018 p.

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, Brasília, 2000. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-mel-e-produtos-apicola>.

BRASIL. Características físico-químicas dos principais produtos melíponícolos e legislações e regulamentos técnicos de identidade e qualidade (RTIQs) na melíponicultura. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura>.

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION (C.A.C.). Recommended Methods of Analysis and Sampling. Codex Alimentarius Vol. 13. 2. ed. Rome: FAO/WHO, 1990.

CANO, C. B.; FELSNER, M. L.; BRUNS, R. E. Precisão dos métodos refratométricos para análise de umidade em mel. **Food Science and Technology**, v. 27, p. 328-332, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-20612007000200021>.

CARVALHO, C. A. L. de; SOUZA, B. de A.; SODRÉ, G. da S.; MARCHINI, L.C.; ALVES, R. M. de O. Mel de abelhas sem ferrão: contribuição para a caracterização físico-química. 1. ed. Cruz das Almas-BA: Gráfica e Editora Nova Civilização, v. 1. 32p., 2005. Disponível em: <https://hbjunior19.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/07/serie-meliponicultura-n-4.p>

LANE, J. H.; EYNON, L. Methods for determination of reducing and non-reducing sugars. **Journal of Science**, v. 42, p. 32-37, 1923.

SILVA, I. P. ; MACHADO, C. S. ; SILVA, M. OLIVEIRA DA ; SILVA, S. M. P. C. DA ; CALDAS, M. J. M.; COSTA, M. A. P. DE C.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. . Mel: uma jornada na qualidade. **A Interface do Conhecimento sobre Abelhas 2. [recurso eletrônico]**. Ponta Grossa: Atena, 2020. cap. 11, p. 153–166. ISBN 978-65-5706-436-8. DOI: 10.22533/at.ed.368200110.

SILVA, L. R.; SILVA, S. M. P. C.; SOUZA, C. M.; SANTOS, G. S. R.; NASCIMENTO, A. S.; SILVA, I. P.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. de. Parâmetros de qualidade do mel de abelhas sociais. In: SANTANA, A. L. A.; LOURES, D. R. S.; GONZAGA, I. V. F.; BRITO, J. Á. G. (org.). **Zootecnia em foco**. 1. ed. Cruz das Almas, BA: EDUFRB, 2021. v. XI, p. 11–31. ISBN 978-65-87743-17-2. Disponível em: <https://www.ufrb.edu.br/editora/component/chronoforms5/?chronoform=ver-livro&id=139>.

SILVA, R. D. N.; MONTEIRO, V. N.; ALCANFOR, J. D.; ASSIS, E. M.; ASQUIERI, E. R. Comparação de métodos para a determinação de açúcares redutores e totais em mel. **Food Science and Technology**, v. 23, n.3, p. 337-341, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-20612003000300007>

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.4, n. 4, 2024**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa Insecta, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edilson Divino Araújo
Geni da Silva Sodré
Irana Paim Silva
Reginaldo Barros
Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva
Zuleide Silva de Carvalho